

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING USULLARI

Bozorova Laylo Nasullayevna

Buxoro shahar 38-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalasi hikoya qilish misolida ko'rsatilgan. Unda keksalarga g'amxo'rlik qilish, kattalarga hurmatni shakllantirish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, o'qish darsi, hikoya qilish, umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya, odob va insoniy fazilatlar.

Annotation. In this article, the issue of forming universal values for pupils in primary school classes is illustrated in the example of storytelling. It describes ways to take care of the elderly and build respect for adults.

Key words. Primary education, reading lessons, storytelling, universal values, spiritual and moral education, manners and human qualities.

Bugungi kunda milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari odimlayotgan yurtimizda yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Bilimli avlod buyuk kelajakning, tadbirkor xalq farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir." [1] Bu borada "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da ham ta'limni tubdan isloh qilishning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Unda: "Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar ildam tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi", - deb ko'rsatilgan.

Boshlang'ich ta'limda o'qish darslari mazmun-mohiyatiga ko'ra alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich sinflarda o'qish fanini o'qitishning asosiy maqsadi:

➤ milliy hamda jahon adabiyotining nodir namunalarini o‘qitish orqali o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy dunyosi, adabiy-estetik didini shakllantirish hamda ularda mustaqil fikrlash, obrazli tafakkurga oid bilim, ko‘nikma, malakalarni hosil qilish va rivojlantirish;

➤ o‘quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish, asarlarni o‘rgatish jarayonida olam va inson tabiati, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, shuningdek, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali o‘quvchilarning ma’naviyatini, dunyoqarashini kengaytirib, mustahkamlab borishdan iborat. [2]

Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarga Davlat talim standartlariga mos bilim, ko‘nikma va malakalar berish, umumiy madaniyatni shakllantirish uchun uni jamiyat hayotiga moslashtirish, ularda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, inson shaxsini har tomonlama tarbiyalash orqali ularda vatanparvarlik, mustaqillik va demokratiyaga sodiqlik hissini shakllantirish belgilab qo‘yilgan.

Boshlang‘ich sinf oqish darslari boshlang‘ich ta’limning “O‘qish va nutq o‘stirish” dasturi asosida, Davlat ta’limi standarti talablariga javob beruvchi “O‘qish kitobi” darsliklaridan foydalanib tashkil qilinadi. Darsliklarning yaratilishida g‘oyaviy, tematik, estetik, qisman mavsumiy tizimlar hisobga olingan. Darslikda berilgan materiallarni o‘qish darslarida eng muhim vazifa - yosh avlodni barkamol inson ruhida tarbiyalash vazifasi amalga oshiriladi. Chunki O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta’kidlaganidek, “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani ta’limdan ajratib bo‘lmaydi - bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi”. [3]

Darsliklardan bir qator hikoyalar ham o‘rin olganki, ularni o‘qish darslarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida eng yuksak insoniy fazilatlaridan hisoblanmish ota-onaga hurmat, keksalarga e‘zoz kabi qadriyatlarni shakllantirishi muhim bo‘ladi. Xususan, Shorasul Zunnunning “Nima eksang, shuni o‘rasan” (2-sinf), Mirzakalon Ismoilning “Bobongiz xafa bo‘lsalar maylimi?” (3-sinf), Farhod Musajonning “Barakalla, bo‘tam” (3-sinf), “Saxiy bog‘bon” (4-sinf), Xudoyberdi

To‘xtaboyevning “Hassa” (3-sinf), “Erkacholning o‘rigi” (4-sinf), G‘ayratiyning “Bobomning sovg‘asi” (4-sinf), Nosir Fozilovning “Yaxshi bo‘ldi” (4-sinf) hikoyalarini o‘qish darslarida darsning tarbiyaviy maqsadi keksalarni e‘zozlashga o‘rgatish hisoblanadi. 3-sinfda o‘qib-o‘rganiladigan X.To‘xtaboyevning “Hassa” hikoyasining qahramonlari Qobil bobo, uning Shavkat va Shuhrat ismli nabiralaridir. Nabiralar bir kuni o‘zaro kim odobli ekanligi xususida bahslashib qolishadi. Shavkat yugurib bobosining oldiga chiqadi-da, kim odobli ekanligini bobosidan so‘raydi. Bu payt Qobil bobo hovliga chiqmoqchi bo‘lib turgan edi. U nabirasiga avval hassasini keltirib berishini, so‘ng o‘ylab bu savolga javob berishini aytadi. Ammo Shavkat qaysarlik qilib, bobosi kim odobli ekanligini aytmaguncha hassasini keltirmasligini aytadi. Qobil bobo hassasini olish uchun o‘rnidan qo‘zga`alganida Shuhrat salom berib xonaga kirib keladi. Bobosi hassasini keltirib berishini so‘raganida: “Xo‘p bo‘ladi, bobojon!”- deb darrov yugirib borib, hassani keltirib beradi, bobosining hassaga suyanishiga yordam beradi. Qobil bobo rahmat aytib, uning peshonasini silab, umri uzoq bo‘lishini tilab duo qiladi.

Shavkat yer tepinib, bobosidan kim odobli ekanligini yana bir bor so‘raganida bobo hassasini do‘qillatib hovliga chiqar ekan, kim odobli ekanligini ularning xulq-atvori ko‘rsatib turganligini aytadi. [3]

Mazkur hikoyani o‘qish darsida odobli bola qanday bo‘lishi kerakligi haqida tushuncha hosil qilish muhim sanaladi. Odobli bolaning fazilatlaridan biri-keksalarni e‘zozlash, ularni hurmat qilish ekanligiga urg‘u beriladi. Ayniqsa, bunda hikoyaning asosiy g‘oyasi bo‘lgan holat-nima uchun Qobil bobo Shuhratning peshonasini silab, duo qilganligini tushunib yetishlariga diqqat qaratish lozim bo‘ladi. Buning uchun ijodiy o‘qish metodini qo‘llanish zarur bo‘ladi.

Hikoyani ijodiy o‘qish to‘g‘ridan to‘g‘ri hikoya matn mohiyatini ochishga ijodiy yondashishni taqozo etadi. Shuning uchun “Hassa” hikoyasini ijodiy o‘qish metodi asosida o‘rganish jarayonida matn mazmuni va yozuvchi g‘oyaviy niyatidan kelib chiqib, keksalarni e‘zozlash insoniy qadriyatlardan ekanligi, yurtimizda bu

borada olib borilayotgan ishlar haqida ham atroflicha tushuncha beriladi. Ayniqsa, o'quvchilar bilan ularning bobo-buvilari haqida suhbat uyushtirish darsning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Shu o'rinda o'quvchilardan ularning bobo-buvilari o'z nevaralariga qanday o'g'itlarni uqtirayotganini ham bilish o'rinlidir. O'quvchilardan biri buvisi unga ertalab uyqudan uyg'ongach salom berish lozimligini uqtirsa, boshqasi o'zidan kattalarga quloq solish kerakligini bobosidan eshitganini aytadi. Yana bir o'quvchi esa bobo-buvisi unga mehnatsevarlik ulug' fazilat ekanligini tushuntirganini aytishi mumkin. O'qituvchi esa o'quvchilar aytganlarini umumlashtirib, ularga yuqorida aytilganlarning insoniy fazilatlar ekanligini va bunday fazilatli bo'lishning muhimligini ko'rsatib berishi maqsadga muvofiqdir. 4-sinfda o'qiladigan F.Musajonning "Saxiy bog'bon" va N.Fozilovning "Yaxshi bo'ldi" hikoyalarida o'quvchilar e'tibori keksalarga xos mulohazakorlik va hayotiy o'g'itlar bilan yoshlarni tarbiyalashlariga qaratiladi. Xalqimizning "Qarisi bor uyning parisi bor", "Qari bilganini pari bilmas", "Oltin olma, duo ol" kabi maqollari mohiyati hikoyalar mazmuni asosida ochib beriladi. Bu hikoyalar o'quvchilarda hayotni obrazlar orqali anglashga yordam beradi, bolalar qalbida chuqur iz qoldiradi. Zero, tafakkur jarayoni insonning ko'ngli, ruhiyati bilan uzviy bog'liqlikda kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.- Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2018.
2. Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standarti va o'quv dasturi (Boshlang'ich ta'lim).- Toshkent, 2017
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.- Toshkent: "Ma'naviyat", 2008.
4. Umarova M., Hamroqulova X., Tojiboyeva R. O'qish kitobi.-3-sinf uchun darslik.-Toshkent, "O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.

5. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 417-421.
6. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
7. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.
8. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.
9. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.
10. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 197-202.
11. Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 203-207.
12. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – T. 5. – №. 3. – C. 131-135.
13. Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR). – 2021.

14. Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 229-233.
15. Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 8. – С. 122-126.
16. Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – С. 112-117.
17. Жумаев У. С. Глобалізація і культура народів //Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Психологія. – 2012. – №. 43 (1). – С. 90-97.
18. Jumayev U. TOŹSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.
19. Jumayev U. ШЕСТЬ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ХОФСТЕДЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 22. – №. 22.
20. Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
21. Jumayev U. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ОММАВИЙ МАДАНИЯТНИНГ ЖАМИЯТ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИНИ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
22. Жумаев У. С. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ //Рекомендовано к печати Ученым

советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 47.

23. Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

24. Jumayev U. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

25. Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 115-124.

26. Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 31-41.

27. Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 11. – С. 1-4.

28. Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – С. 151.